

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, IV-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

EPOKSID-DIAN VA FENOLFORMALDEGID GIBRID BOG'LOVCHISI ASOSIDA YUQORI YEYILISH VA KORROZIYABARDOSH ANTIFRIKSION QOPLAMALAR YARATISH	10
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNI BOSHQARISH VA TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	16
Mamayusupova Dilovarxon, Maxmudaliyeva Manzuraxon, Toyirjonov Shokirjon	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY TADQIQI.....	20
Ma'rupova Gulnoz	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	24
Муратов Абдулазиз Уктамович	
DIGITAL TRANSFORMATION AND EMERGING TRENDS IN INFORMATION TECHNOLOGY.....	29
Daminova Barno, Esmurodova Zarnigor, Boltayev Javohir, Kuziboyeva Lobar	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	34
Ma'rupova Gulnoz Umarjonovna	
MINTAQA IQTISODIY O'SISHIDA XIZMATLAR SOHASI TARKIBIY O'ZGARISHLARINING STATISTIK TAHLILI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA	38
Raximov Alisher Ibragimovich	
KREDIT SKORINGIDA XULQ-ATVOR OMILLARINI BAHOLASH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY QO'LLANILISHI	45
BekmurodovAbbos Amiriddinovich	
ECONOMETRIC INVESTIGATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION ACTIVITIES IN KARAKALPAKSTAN REPUBLIC.....	49
Makhambetova Uringul Reimbaevna	
GETEROKOMPOZIT POLIMER QOPLAMALAR SIRTINING SHAKLLANISHI VA ULARNING PAXTA TOLALARI SIFATIGA TA'SIRINI TADQIQ ETISH	55
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
GRADIENT BOOSTING (XGBOOST) VA TEGISHLILIK FUNKSIYALARIGA TAYANGAN STATISTIK KLASSIFIKATSIYA USULINING SOLISHTIRMA BAHOLANISHI	62
Ergasheva Ma'mura Gayratovna	
QURILISH SOHASIDA KICHIK VA YIRIK BIZNES SUBYEKTLARI INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	69
Axmedova Nilufar Shuxratovna	
LARAVEL PLATFORMASIDA NEYROTARMOQLARNI QO'LLASH ORQALI FOYDALANUVCHI XATTI-HARAKATLARINI BASHORAT QILISH VA TAVSIYA TIZIMLARINI YARATISH	74
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Maxkamov A'zimjon, Nabijonov Abduqodir	
BEHIND THE 30% TARGET: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR WOMEN'S ACADEMIC LEADERSHIP IN UZBEK UNIVERSITIES	82
Farida Nishanova	
QURILISH SANOATIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR	87
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
BALIQCILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI	92
Iskandar Yunusov	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASHDAGI BANK KREDIT RISKLARINI PASAYTIRISH YO'LLARI.....	98
Toymuxamedov Ibrohim Rixsiboyevich	
KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDINI BOSHQARISHDA PROFESSIONAL XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI	108
Rahimov Qodir Ergashevich	
НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	115
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI VA ULARNING PRINSIPLARI	124
Ubaydullayev Muxammadjon, Akbarov Diyorbek	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MEHMONXONA XIZMATLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI	128
Raxmonova Nigina Anvarovna	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA	132
Farida Nishanova	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMLARI	137
Inobatov Abror Boshlarovich	
REAL SEKTORNING INSTITUTSIONAL TARKIBI VA TRANSFORMATSIYA TENDENSIYALARI.....	144
Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ «SAG EXPRESS»)	151
Мусаева Шоира Азимовна	
O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	161
Djumayev Zayniddin Axmedovich	
O'ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA KICHIK BIZNES O'RNINI OSHIRISHNING STATISTIK USULLARDAGI TAHLIL.....	166
Yadgarova Nigora Rixsulla qizi	
KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARNI REAL VAQT REJIMIDA VIZUALIZATSIYA QILISH UCHUN ADAPTIVE M4 GEOMETRIK-PERSEPTUAL AGREGATSIYA ALGORITMI.....	170
Nuraliyev Faxriddin, Hotamov Farhod, Muxamedjonova Zuxra	
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ В РАЗВЕТВЛЁННЫХ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ (PON).....	175
Киямов Рахматулло Рузиевич	
MARKETING KOMMUNIKATSIYALARI ORQALI HUDUDLARNING INVESTITSION SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH.....	180
Xolmurotova Diyoraxon, Xoliyorova Shoxista	
OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT STRATEGIK ZAXIRALARINING O'RNINI	184
Bazarov Nazirjon, Normurodov Alibek	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA UNI BARTARAF ETISHDA TADBIRKORLIKNING ROLI: IQTISODIY TAHLIL VA TENDENSIYALAR.....	190
Uzakov Sh. Sh.	
MINTAQADA TABIIY KAPITALNI JAMG'ARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	196
Raximov Faxriddin Shavkatovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	201
Петр Ким	

УЧЁТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ.....	207
Туракулов Шахриёр, Пашаходжаева Дилдора HUDUDIY IQTISODIY O‘SISH DRAYVERLARINI KO‘P OMILLI REGRESSION TAHLIL ASOSIDA MIQDORIY BAHOLASH (BUXORO VILOYATI TUMANLARI MISOLIDA).....	213
Ergashev Sherali Erali o‘g‘li NOAN‘ANAVIY PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARINING MAKROIQTISODIY KO‘RSATKICHLARGA QISQA MUDDATLI TA‘SIRINI EMPIRIK BAHOLASH	217
Djumonov Dilshod Safaroliyevich O‘ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE‘MOLGA TA‘SIRI	222
Djumayev Zayniddin Axmedovich JIZZAX VILOYATI KICHIK BIZNES TIZIMINING EMPIRIK MA‘LUMOTLAR BAZASI VA TAVSIFIY STATISTIK TAHLILI	227
Atamuratova Gulrux Muzafarovna KIMYO SANOATI KORXONALARIDA DIVERSIFIKATSIYA SAMARADORLIGINI INTEGRAL BAHOLASH VA 2032-YILGACHA PROGNOZLASH.....	232
Razikov Otabek Rustamovich ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАЗВОЛКНЕНИЯ ПУТАНКИ	240
Одилхонова Нафиса, Атаханов Авазбек SOLIQ BOSHQARMALARIDA AGILE MENEJMENT TAMOYILLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARINING EMPIRIK-STATISTIK TAHLILI	247
Sayfiyev Jasur Ravshanovich O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT XARIDLARI TIZIMIDA RAQOBAT MUHITI VA SHAFFOFLIKNI TA‘MINLASHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	253
Rizoqulova Elnora Otabek qizi YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	260
Ergashev Erkin Iroqovich QULOQ CHANOG‘I VA YUZ YON TASVIRI ASOSIDA SHAXSNI IDENTIFIKATSIYALASH.....	264
Mamatov Narzillo, Samijonov Abdurashid, Abdullaeva Barno, Usarov Jurabek ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РОТОРНО-УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ (РУС) И ВИНТОВЫХ ЗАБОЙНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (ВЗД) ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ	271
Жахонгир Эркин угли Абдиганиев, Шерали Халлокович Умедов KO‘KRAK BEZI SARATONINING MOLEKULYAR SUBTIPLARINI PROGNOZ QILISHDA MULTIPARAMETRIK MRT VA SUN‘IY INTELLEKT MODELLARINING INTEGRATSIYASI	282
Sulaymanov Dilshod, Alikariyev Isroiljon ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR VA KICHIK SANOAT ZONALARINI TASHKIL ETISH HAMDA TAKOMILLASHTIRISH (“URGUT” ERKIN IQTISODIY ZONASI MISOLIDA)	288
Yazdanov Mirjaxon G‘ayrat o‘g‘li IQLIM O‘ZGARISHLARINING HUDUD BARQAROR RIVOJLANISHIGA TA‘SIRINI BAHOLASH REYTINGI: NAZARIY-USLUBIY YONDASHUV	294
Madenova Elmira Nizamatdinovna TIJORAT BANKLARI FOYDASINI SOLIQQA TORTISHNING NAZARIY JIHATLARI	300
Turanov M. Sh. BELAZ YUK MASHINALARINING SHARLI O‘Q DETALLARDAGI KUCHLANISH KONSENTRATSIYASINING TAHLILI VA MUSTANKAMLIKKA TA‘SIRI.....	306
Yusupov Abdulaziz, Pushanov Akbar, Jo‘raqulov Ixtiyor, Jaxonov Shoxrux ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА С НАКЛОННЫМИ КОЛКАМИ НА КОЛКОВЫХ БАРАБАНАХ.....	311
Эргашев Рахимжон, Мавлянов Айбек, Росулов Рузимурод SUV–SUV TIZIMIDA ISSIQLIK ALMASHINISH JARAYONINI JADALLASHTIRISH	316
Karabayev Asatilla, Yo‘lliyev Shukurali, Abduqayumov Jamoliddin	

HUDUDLARDA AGROTURISTIK SALOHİYATNI BAHOLASH USLUBI	323
Qodirov Azizjon, Rustamov Adhamjon, Jumayeva Ozoda	
ROI-WEIGHTED PRIMARY FRAME FILTERING FOR EFFICIENT DEEP VIDEO SURVEILLANCE	329
Shohruh Begmatov, Mukhriddin Arabboev, Akhram Nishanov	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	340
Sharipova Munojot Murodullayevna	
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	348
Баходиров Азизжон Баходирович, Пашаходжаева Дилдора Джабборхоновна	
KIChIK BIZNES SUBYEKTLARIDA XARAJATLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	353
Isomuxamedov Akbarjon Bahodir o'g'li	
BUYUK BRITANIYADA BILVOSITA SOLIQLAR TIZIMINING EVOLYUTSIYASI	359
Malika Sharipova Maxmudjon qizi	
ТЕМИR YO'L TRANSPORTI RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASHNING BESH BOSQICHLI REYTING SHKALASI: METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY TATBIQ ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA)	367
Fayzullayev Javlonbek Sultonovich	
«ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ»	372
Ким Т.В.	
XUSUSIY UNIVERSITETLARNI IQTISODIY QO'LLAB-QUVVATLASHNING ICHKI MANBALARI: BALANS TARKIBI VA AKTIVLARNI KAPITALLASHTIRISH TAHLILI.....	378
Rahimov Sardor Uralovich	

XUSUSIY UNIVERSITETLARNI IQTISODIY QO‘LLAB-QUVVATLASHNING ICHKI MANBALARI: BALANS TARKIBI VA AKTIVLARNI KAPITALLASHTIRISH TAHLILI

Rahimov Sardor Uralovich

IPU bosh direktori

E-mail: max0088.sr@gmail.com

ORCID: 0009-0000-9107-6200

Annotatsiya. Ushbu maqolada nodavlat oliy ta'lim muassasalarini ta'minlash va qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini shakllantirish uchun ichki manbalar tuzilishi korporativ moliya va strategik boshqaruv nuqtayi nazaridan ko'rib chiqiladi. Qashqadaryo viloyatidagi oltita xususiy universitetning yakuniy 2022–2025-yillar dinamik balans ma'lumotlaridan foydalanib, aktivlarni kapitallashtirish jarayonlari va majburiyatlar tarkibidagi o'zgarishlar chuqur tahlil qilinadi. Uzoq muddatli joriy bo'lmagan va joriy aktivlar dinamikasiga, aksiyadorlik kapitalining (sof aktivlar) to'planish ko'lamiga va korporativ tashqi majburiyatlar tuzilishiga alohida e'tibor qaratiladi. Tadqiqotda universitetlarning uzoq muddatli moddiy-texnika bazasini rivojlantirishga aksiyadorlik kapitalining ta'sirini aniqlash uchun oddiy eng kichik kvadratlar (OLS) ekonometrik modellash tirish qo'llaniladi. Bozor ishtirokchilari orasida yuqori, ammo notekis moliyaviy avtonomiya darajasi ko'rsatiladi, kichik operatorlarda kapitallashuv darajasining yetarlicha shakllanmaganligi bilan bog'liq moliyaviy xatarlar aniqlanadi va mezo-iqtisodiy darajada xususiy oliy ta'limning iqtisodiy xavfsizligini oshirish uchun ichki moliyaviy muhandislik vositalarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan chora-tadbirlar to'plami taklif etiladi.

Kalit so'zlar: xususiy universitetlar, ichki qo'llab-quvvatlash manbalari, balans tuzilishi, uzoq muddatli aktivlar, kapital, majburiyatlar, moliyaviy avtonomiya, ekonometrik funksiya.

Abstract. This article examines the structure of internal sources for the formation of an economic mechanism for ensuring and sustaining non-state higher education institutions from the perspective of corporate finance and strategic management. Using end-to-end dynamic balance sheet data (2022–2025) from six private universities in the Kashkadarya region, an in-depth analysis of asset capitalization processes and changes in the liability structure is conducted. Particular attention is paid to the dynamics of long-term non-current and current assets, the scale of accumulation of equity capital (net assets), and the structure of corporate external liabilities. The study utilizes ordinary least squares (OLS) econometric modeling to identify the impact of equity capital on the development of the long-term material and technical base of universities. A high, yet uneven, degree of financial autonomy among market participants is demonstrated, systemic risks of hidden undercapitalization of small operators are identified, and a set of scientifically based measures for improving internal financial engineering tools to increase the economic security of private higher education at the mesoeconomic level is proposed.

Keywords: private universities, internal sources of support, balance sheet structure, long-term assets, equity, liabilities, financial autonomy, econometric function.

Аннотация. В данной статье с позиции корпоративных финансов и стратегического управления рассматривается структура внутренних источников формирования экономического механизма обеспечения и поддержки негосударственных высших образовательных учреждений. На основе сквозных динамических балансовых данных шести частных университетов Кашкадарьинской области за 2022–2025 годы проведён углублённый анализ процессов капитализации активов и изменений в структуре обязательств. Особое внимание уделено динамике долгосрочных внеоборотных и оборотных активов, масштабам накопления собственного капитала (чистых активов), а также структуре корпоративных внешних обязательств. В исследовании применено эконометрическое моделирование методом наименьших квадратов (OLS) для определения влияния собственного капитала на развитие долгосрочной материально-технической базы университетов. Показан высокий, но неравномерный уровень финансовой автономии участников рынка, выявлены системные риски скрытой недокапитализации малых операторов, а также предложен комплекс научно обоснованных мер по совершенствованию инструментов внутреннего финансового инжиниринга, направленных на повышение экономической безопасности частного высшего образования на мезоэкономическом уровне.

Ключевые слова: частные университеты, внутренние источники поддержки, структура баланса, долгосрочные активы, капитал, обязательства, финансовая автономия, эконометрическая функция.

KIRISH

Dinamik ravishda o'zgarib borayotgan makroiqtisodiy muhitda nodavlat oliy ta'lim sektorining barqaror uzoq muddatli ishlashini ta'minlash moslashuvchan va diversifikatsiyalangan iqtisodiy qo'llab-quvvatlash mexanizmini ishlab chiqishni talab qiladi. Avvalgi yillardagi akademik tadqiqotlar odatda xususiy universitetlarning omon qolishi va rivojlanishining kaliti tashqi rag'batlantirish — davlat subsidiyalari, imtiyozli kreditlar, xalqaro moliya institutlarining grantlari va mintaqaviy soliq imtiyozlari ekanligini ta'kidlagan. Biroq, zamonaviy global korporativ boshqaruv amaliyoti ko'rsatganidek, tashqi moliyalashtirish manbalari bozor va institutsional omillar ta'sirida o'zgaruvchanlik kasb etishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasidagi makroiqtisodiy o'zgarishlar va ta'lim xizmatlari bozorida raqobat muhitining kuchayishi sharoitida xususiy oliy ta'lim muassasalarining strategik barqarorligi iqtisodiy qo'llab-quvvatlashning ichki manbalariga tubdan bog'liq bo'lib bormoqda. Shu nuqtayi nazardan, ichki manbalar ta'lim muassasasining umumiy endogen salohiyatini anglatadi: o'z kapitalining hajmi va tuzilishi, saqlanib qolgan daromad, o'zini o'zi rivojlantirish fondlari va uzoq muddatli (oborotdan tashqari) va joriy (oborotdagi) aktivlardagi resurslarni taqsimlash tuzilishi.

Bu masala, ayniqsa, Qashqadaryo viloyatida dolzarb bo'lib, u yerda 2022 va 2025-yillar oralig'ida xususiy universitetlarning jadal institutsionalizatsiyasi amalga oshirildi, bu esa samarali boshqaruv va kapitalizatsiyani talab qiladigan yirik mulk komplekslarining shakllanishiga olib keldi.

Ushbu maqolaning ilmiy yangiligi Qashqadaryo viloyatidagi xususiy universitetlarning butun aholisi uchun to'rt yillik dinamik sikl davomida umumlashtirilgan balanslar, aktivlar va passivlar tuzilishini chuqur moliyaviy, iqtisodiy va ekonometrik tahlil qilishdan iborat. Bu oliy ta'limning o'zini o'zi moliyalashtirishining haqiqiy ichki omillarini tavsifiy va sababiy tekshirish va sektorning uzoq muddatli iqtisodiy xavfsizligi doirasida ularni optimallashtirish uchun matematik jihatdan asoslangan modellarni ishlab chiqish imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu adabiyotlar sharhi butunlay oliy ta'lim muassasalarining korporativ moliyasiga — balans tuzilishi, uzoq muddatli aktivlarni kapitallashtirish, moliyaviy avtonomiya va ta'lim korporatsiyalarining sof aktivlarini boshqarishga qaratilgan. U G'arb nazariyalarini Rossiya va O'zbekiston Respublikasidagi amaliy institutsional tadqiqotlar bilan uzviy bog'laydi.

Ta'lim tashkilotlarining endogen salohiyatini o'rganish va ularning balans tuzilishini baholash oliy ta'limda moliyaviy boshqaruvning asosiy asosini tashkil etadi. Ichki qo'llab-quvvatlash manbalarini shakllantirish, uzoq muddatli va joriy aktivlarning nisbati hamda operatsion xarajatlarni qoplash uchun o'z kapitalining yetarlilik darajasi firmaning neo-institutsional nazariyasi va moliyaviy muhandislik konsepsiyalari doirasida o'rganiladi.

Yevropa va Amerika moliyaviy nazariyasida oliy ta'lim muassasalari likvidlik va sof aktivlarni kapitallashtirish sifati ustidan qat'iy nazoratni talab qiladigan o'ziga xos korporativ tuzilmalar sifatida qaraladi. Robert Merton optimal kapital tuzilishini modellashtirish, majburiyatlarni diversifikatsiya qilish va ta'lim xizmatlari bozorida kichik operatorlarning yetarlicha kapitallashtirish xavfini baholashga fundamental hissa qo'shdi. Xususiy universitetlarning aylanma mablag'larini o'zgartirish, pul oqimlarini boshqarish va mavsumiy shartnoma daromadlarining pasayishi paytida pul oqimlaridagi tafovutlar xavfini minimallashtirish J. Van Xorning monografiyalarida chuqur o'rganilgan. Shu bilan birga, resurslarni uzoq muddatli aktivlarga (moddiy-texnik resurslar, kampuslar, ilg'or laboratoriyalar) taqsimlash samaradorligini ekonometrik baholash S. Xarrisning asarlarida batafsil bayon etilgan.

Rossiyalik tadqiqotchilar an'anaviy ravishda moliyaviy avtonomiya masalalariga, makroiqtisodiy beqarorlik sharoitida xususiy universitetlarning moliyaviy barqarorligini baholashga va sof foydani qayta investitsiyalash usullariga e'tibor qaratadilar. Professor V. V. Kovalyov agregatlangan balanslar tuzilmasini tahlil qilish va yirik ijtimoiy-madaniy tashkilotlarning sof aktivlarini baholashga tizimli yondashuvlarni ishlab chiqdi. Moliyaviy muhandislik metodologiyasi, uzoq muddatli aktivlarning tezlashtirilgan amortizatsiyasi va qattiq tartibga solish bosimi ostida xususiy oliy ta'lim muassasalari uchun qarzdorlikning ortiqcha yuklanishi xavfi S. A. Belyakovning ishlarida batafsil o'rganilgan. Xususiy ta'lim muassasalarida ichki o'zini o'zi rivojlantirish fondlari va barqarorlashtirish zaxiralarini shakllantirishning amaliy jihatlari M. N. Kojevnikovaning monografiyalarida aks etgan.

O'zbekiston iqtisodiyot maktabi milliy rivojlanish strategiyalarini amalga oshirish doirasida moliyaviy hisobotlarni raqamlashtirish va xususiy ta'lim sohasiga zamonaviy korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish uchun ilg'or ilmiy va amaliy asoslarni ishlab chiqmoqda. Professor A. V. Vaxabov makromintaqalarda xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy holatini baholash, o'z kapitali va qarz kapitali nisbatini optimallashtirish hamda xizmat ko'rsatish sohasidagi sof aktivlarni audit qilish usullarini ishlab chiqishga katta hissa qo'shdi. Professor Sh. X. Toshmatovning tadqiqotlarida kichik biznes moliyaviy muhandisligi, tadbirkorlik ekotizimlarini qo'llab-quvvatlash manbalarini diversifikatsiya qilish va mehnat resurslari ortiqcha bo'lgan hududlarda, shu

jumladan, Qashqadaryo viloyatida uzoq muddatli majburiyatlarni muvozanatlashning konseptual konturlari har tomonlama o'rganilgan. O'zbekiston mezo-iqtisodiy tizimlarida xususiy universitetlarning moddiy-texnik bazasini kapitallashtirish dinamikasiga o'z kapitalining ta'sirini matematik modellashtirish B. T. Salimovning ishlarida keltirilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning metodologik asosi fundamental moliyaviy tahlil, kapital tuzilishi nazariyasi (soliq va tranzaksiya xarajatlarini hisobga olgan holda Modigliani–Miller nazariyasi) va matematik-statistik modellashtirish usullari tushunchalari kesishmasida shakllantirilgan. Empirik asos Qashqadaryo viloyatidagi oltita xususiy universitetning 2022-yildan 2025-yilgacha bo'lgan yillik intervallar bo'yicha to'plangan umumlashtirilgan balans ma'lumotlari bilan ta'minlangan.

Ichki qo'llab-quvvatlash manbalarining mohiyatini to'liq tushunish uchun xom balans ma'lumotlari har bir bozor ishtirokchisi uchun quyidagi to'rtta asosiy moliyaviy koordinatalarga muvofiq guruhlangan va qayta hisoblangan:

Uzoq muddatli oborotdan tashqari aktivlar (LTA) — universitetning moddiy-texnik kapitallashuvining asosiy ko'rsatkichi (binolar, laboratoriyalar, nomoddiy aktivlar).

Joriy aktivlar — qisqa muddatli likvidlik va operatsion faoliyat uchun bo'sh pul mablag'larining mavjudligi ko'rsatkichi.

Kapital/sof aktivlar (EQ) korporatsiya uchun iqtisodiy qo'llab-quvvatlash va moliyaviy avtonomiyaning asosiy ichki manbaidir.

Umumiy tashqi majburiyatlar — qarzga olingan kapital miqdori (kreditlar, kreditorlik qarzlari).

Analitik bosqichda, kapital va kapitalning manevr qilish koeffitsientlarini hisoblashdan tashqari, uzoq muddatli kapitallashuvning ekonometrik modeli aniqlandi. Ishchi gipoteza shundan iborat ediki, mintaqadagi xususiy universitetlarning strategik moddiy-texnik bazasining (LTA) rivojlanish sur'ati va ko'lami ularning kapitaldan ichki kapitallashuv ko'lami (EQ) bilan chiziqli ravishda belgilanadi. Regressiya tenglamasi quyidagicha:

$$LTA_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot EQ_i + \varepsilon_i \quad (1)$$

Tenglama parametrlari klassik oddiy eng kichik kvadratlar (OLS) usuli yordamida statistik gipotezalarni $\alpha = 0,05$ ahamiyatlilik darajasida batafsil sinovdan o'tkazish bilan baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qashqadaryo viloyatidagi xususiy universitetlarning 2022–2025-yillardagi aktiv va passiv tuzilmasini aks ettiruvchi konsolidatsiyalangan dinamik moliyaviy hisobot ma'lumotlari tizimlashtirilgan va 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Qashqadaryo viloyatidagi xususiy universitetlarning aktiv va passiv tuzilmasi dinamikasi (2022–2025-yillar, ming so‘m)¹

№	Universitet nomi	2022-yil uzoq muddatli aktivlar					2023-yil joriy aktivlar					2024-yil uzoq muddatli aktivlar					
		2022-yil joriy aktivlar	2022-yil o'z mablag'lari	2022-yil majburiyatlar	2023-yil uzoq muddatli aktivlar	2023-yil joriy aktivlar	2023-yil o'z mablag'lari	2023-yil majburiyatlar	2024-yil uzoq muddatli aktivlar	2024-yil joriy aktivlar	2024-yil o'z mablag'lari	2024-yil majburiyatlar	2025-yil uzoq muddatli aktivlar	2025-yil joriy aktivlar	2025-yil o'z mablag'lari	2025-yil majburiyatlar	
1	IPU	13261047	23856755	9323440	27794361	17258946	99104469	45813459	70549957	27384578	93141111	74882295	45643394	208498261	57794453	77389702	185903011
2	Qarshi xalqaro universiteti	1312732	13013345	433580	13892496	2074984	29222691	10480548	20817127	2074984	29222691	10480548	20817127	2074984	29222691	10480548	20817127
3	Osiyo texnologiya universiteti	0	0	0	0	9156782	45326738	30460950	24022570	10004176	79270826	73055674	16219328	41080845	83183793	84085564	40179074
4	Xalqaro innovatsion universiteti	188341	5928829	519085	5598085	5924990	5728540	325343	11328187	8420736	25437726	33510686	347776	104775656	2575276	90865463	16485469
5	Turon universiteti	0	801865	311236	490628	0	6876197	909623	5966573	3296861	7751694	520000	10528555	4644404	19765495	520000	23889898
6	ATMU	0	0	0	0	3011176	12291851	14901445	401582	7304428	20110538	25789171	1625796	48188409	25480763	51654264	22014909
Jami		14762120	43600794	10587341	47775570	37426878	198550486	102891368	133085996	58485763	254934586	218238374	95181976	409262559	218022471	314995541	309289488

1-jadvaldagi vaqt qatorlarini tahlil qilish sektor balans ko'rsatkichlarining jadal o'sish jarayonini ko'rsatadi. Barcha universitetlarning umumiy sof aktivlari 2022-yildagi 10,58 milliard so'mdan 2025-yilda 314,99 milliard so'mgacha ko'tarildi, deyarli 30 baravar ko'payish yuz berdi. Shu bilan birga, moddiy bazaning keng miqyosda kapitallashuvi kuzatilmoqda: umumiy uzoq muddatli bo'lmagan aktivlar 14,76 milliard so'mdan 409,26 milliard so'mgacha oshdi.

Ekonometrik model parametrlarining OLS bahosi 2025-yil oxiriga kelib sektorning uzoq muddatli kapitallashuvining quyidagi qo'llaniladigan chiziqli funksiyasini berdi:

$$LTA_t = -2214419 + 1.3414 * EQ$$

Ushbu model uchun determinatsiya koeffitsiyenti $R^2 = 0,4449$ ni tashkil etdi.

Bu shuni anglatadiki, mintaqadagi xususiy universitetlarning uzoq muddatli moddiy-texnik bazasi miqyosidagi o'zgarishning 44,49 foizi to'g'ridan-to'g'ri korporatsiyalarning to'plangan kapitali hajmi bilan belgilanadi.

Sezgirlik koeffitsiyenti $\beta_1 = 1,3414$ shuni ko'rsatadiki, kapitalning 1 so'mga oshishi statistik jihatdan uzoq muddatli aktivlarning 1,34 so'mga oshishini keltirib chiqaradi, bu esa uzoq muddatli investitsiyalarni amalga oshirishda qo'shimcha moliyaviy dastak jalb qilinishini ko'rsatadi.

1 O'zstat ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Olingan empirik natijalar nodavlat akademik sektorda o'zini o'zi ta'minlashning ichki mexanizmlarini ilmiy jihatdan chuqur talqin qilish imkonini beradi. Ichki moliyaviy barqarorlikning eng muhim analitik ko'rsatkichi kapital nisbati (umumiy majburiyatlar tarkibidagi kapitalning ulushi) hisoblanadi. 2025-yil oxirida Qashqadaryodagi butun xususiy sektor uchun o'rtacha kapital nisbati 50,45 foizni tashkil etdi (sof aktivlarda 314,99 milliard so'm, tashqi majburiyatlarda esa 309,28 milliard so'm). Bu sektor strategik moliyaviy muvozanatga va tashqi kreditorlardan yuqori darajada mustaqillikka erishganligini ko'rsatadi. Biroq, bu o'rtacha ko'rsatkichlar ichki moliyalashtirish manbalari bo'yicha moliyaviy holatdagi sezilarli tafovutni ko'rsatadi. Bir chekkada Xalqaro innovatsiya universiteti joylashgan bo'lib, uning majburiyatlari 90,86 milliard so'mni tashkil etadi, tashqi majburiyatlari esa atigi 16,48 milliard so'mni tashkil etadi, natijada kapital koeffitsiyenti 84,6 foizni tashkil etadi. Ushbu kapital tuzilishi juda konservativ moliyaviy siyosatni, kredit xavflarini minimallashtirishni va o'zini rivojlantirishning ichki manbalariga to'liq tayanishni aks ettiradi.

Shunga o'xshash barqaror model Osiyo texnologiya universiteti (67,6 foiz kapital) va Axborot texnologiyalari va menejment universiteti (70,1 foiz kapital) tomonidan namoyish etilgan. Qarama-qarshi chekkada Turon universiteti joylashgan bo'lib, uning kapitali juda past — atigi 520 million so'm, umumiy tashqi majburiyatlar esa 23,88 milliard so'mga yetgan (kapital koeffitsiyenti juda past — 2,1 foiz). Ushbu muassasaning barcha faoliyati va aktivlari qarz mablag'lari va kreditorlik qarzlari orqali shakllantiriladi. Bu muhim nomutanosiblik ichki qo'llab-quvvatlash manbalarining to'liq yetishmasligini anglatadi, bu esa universitetning iqtisodiy mexanizmida moliyaviy barqarorlikning pasayishi va to'lovga layoqatlilik bilan bog'liq xatarlarning kuchayishiga olib kelishi mumkin. Eng yirik bozor operatori bo'lgan Iqtisodiyot va pedagogika universiteti 29,4 foizga teng bo'lgan muvozanatli tuzilmani namoyish etadi va 185,9 milliard so'mlik tashqi majburiyatlaridan faol ravishda foydalanib, 208,49 milliard so'mlik katta hajmdagi uzoq muddatli aktivlarni moliyalashtiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Keng qamrovli strukturaviy-dinamik va ekonometrik tahlil Qashqadaryo viloyatidagi xususiy universitetlarni iqtisodiy qo'llab-quvvatlash mexanizmining ichki manbalari 2022–2025-yillar davomida sezilarli evolutsiyani boshdan kechirganini va 314 milliard so'mdan ortiq kuchli ichki kapitallashuv poydevorini shakllantirganini tasdiqlaydi. Ekonometrik tahlil shuni isbotladiki, aksiyadorlik kapitali mintaqaning bilim infratuzilmasiga uzoq muddatli investitsiyalarning asosiy omili bo'lib, $R^2 = 44,5$ foizni tashkil etadi. Biroq individual operatorlarning moliyaviy barqarorligining aniqlangan chuqur qutblanishi ichki o'zini o'zi moliyalashtirish mexanizmlarini optimallashtirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab qiladi. Biz quyidagi korporativ moliyaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etishni taklif qilamiz:

O'z kapitalining yetariligi uchun tartibga solish talablarini joriy etish — ayrim operatorlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qarz yukining ortishining oldini olish uchun mezo-darajada (mavjud xususiy universitetlar uchun kamida 30–35 foiz) minimal avtonomiya uchun mahalliy standartlarni belgilash.

Ichki zaxira fondlari va barqarorlashtirish fondlarini shakllantirish; shartnoma daromadlarining mavsumiy pasayishi davrida operatsion xarajatlarni uzluksiz qoplashni ta'minlash uchun universitet sof foydasining 10 dan 15 foizgacha qismini har chorakda yuqori likvidli joriy aktivlarga majburiy ravishda ajratish.

Uzoq muddatli aktivlar uchun amortizatsiya siyosatini modernizatsiya qilish — innovatsion ta'lim texnologiyalariga qayta investitsiya qilish uchun to'plangan amortizatsiya mablag'laridan darhol foydalangan holda yuqori texnologiyali laboratoriya va kompyuter uskunalarining amortizatsiya xarajatlarini tezlashtirilgan hisobdan chiqarish, bu esa universitetlarga tijorat kreditlariga ortiqcha bog'liqlikni kamaytirgan holda yuqori darajadagi o'zini o'zi ta'minlashni saqlab qolish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Modigliani F., Miller M. H. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. The American Economic Review. 1958. Vol. 48, No. 3. P. 261–297.
2. Merton R. C. On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. The Journal of Finance. 1974. Vol. 29, No. 2. P. 449–470.
3. Myers S. C. The Capital Structure Puzzle. The Journal of Finance. 1984. Vol. 39, No. 3. P. 575–592.
4. Van Horne J. C., Wachowicz J. M. Fundamentals of Financial Management. 13th ed. Harlow: Pearson Education, 2008. 719 p.
5. Brealey R. A., Myers S. C., Allen F. Principles of Corporate Finance. 13th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020.
6. Wooldridge J. M. Introductory Econometrics: A Modern Approach. 7th ed. Boston: Cengage Learning, 2020.
7. OECD. The Financial Sustainability of Higher Education. Paris: OECD Publishing, 2025.
8. Modugno G., Di Carlo F. Financial Sustainability of Higher Education Institutions: A Challenge for the Accounting System. In: Financial Sustainability of Public Sector Entities. Cham: Palgrave Macmillan, 2019. P. 165–184.
9. McLaren J. I., Struwig F. W. Financial Ratios as Indicators of Financial Sustainability at a South African University. Journal of Contemporary Management. 2019. Vol. 16, No. 2. P. 68–93.
10. Rahimov S. U. Oliy ta'lim muassasalarini qo'llab-quvvatlash iqtisodiy mexanizmi. The Conference Hub. 2025. P. 41–45.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100